

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

4 ЖИЛД, 1 СОН

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ 4, НОМЕР 1

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME 4, ISSUE 1

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ | CROSSROADS OF CULTURE

№1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0737-2022-1>

БОШ МУҲАРРИР:

Юсупова Марина Римовна
санъатшунослик фанлари номзоди,
доцент

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

Юсупова Марина Римовна
кандидат искусствоведения, доцент

CHIEF EDITOR:

Yusupova Marina Rimovna
candidate of art science, assistant
professor

МАСЪЎЛ КОТИБ:

**Маматқосимов Жаҳонгир
Абирқулович** – PhD, доцент

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:

**Маматқосимов Джаҳонгир
Абирқулович** - PhD, доцент

EXECUTIVE SECRETARY:

Mamatkasimov A. Jakhongir –
PhD, assistant professor

ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ:

**Маврулов Абдухалил
Абдулхаевич** - тарих фанлари
доктори, профессор

Иброҳимов Оқилхон Акбарович
- санъатшунослик фанлари
доктори, профессор

**Исакулова Нилуфар
Жаникуловна** - педагогика
фанлари доктори, профессор

**Нишонбоева Кундузхон
Вахобовна** - тарих фанлари
номзоди, доцент

Хайтматова Сабохат Агзамовна -
санъатшунослик фанлари номзоди,
доцент

Касимов Нозим Казимович -
филология фанлари номзоди,
профессор

Шермонов Элдор Уролович -
педагогика фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Нарзуллаев Гулом Асадович -
педагогика фанлари номзоди

Худоев Гани Мухаммадович -
санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори, доцент

**Абдуҷаббарова Мусаллам
Лапасовна** – педагогика фанлари
номзоди, доцент

Якубов Бахтиёр Чориевич
санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори

**Турсунметова Робия Абдулла
қизи** - PhD таянч докторант

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Маврулов Абдухалил Абдулхаевич
- доктор исторических наук,
профессор

Иброҳимов Оқилхон Акбарович
доктор искусствоведения, профессор

Исакулова Нилуфар Жаникуловна
- доктор педагогических наук,
профессор

Нишонбоева Кундузхон Вахобовна
- кандидат исторических наук,
доцент

Хайтматова Сабохат Агзамовна
кандидат искусствоведения, доцент

Касимов Назим Казимович
кандидат филологических наук,
профессор

Шермонов Элдор Уролович –
доктор философских наук (PhD) в
области педагогических наук

Нарзуллаев Гулям Асадович –
кандидат педагогических наук

Худоев Гани Мухаммадович доктор
философских наук в области по
искусствоведению, доцент

**Абдуҷаббарова Мусаллам
Лапасовна** – кандидат
педагогических наук, доцент

Якубов Бахтиёр Чориевич
доктор философских наук в области
по искусствоведению

Турсунметова Робия Абдулла қизи
- PhD докторант

EDITORIAL TEAM:

**Mavrulov Abdukhalil
Abdulkhaevich** - Doctor of Historical
Sciences, Professor

Ibrokhimov Okilkhon Akbarovich
Doctor of Arts, Professor

Isakulova Nilufar Zhanikulovna
Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor

**Nishonboeva Kunduzkhon
Vakhobovna** - candidate of historical
sciences, assistant professor

Khaytmatova Sabokhat Agzamovna
- candidate of art science, assistant
professor

Kasimov Nazim Kazimovich
candidate of filology science, Professor

Shermanov Eldor Urolovich – Doctor
of Philosophy (PhD) in the field of
Pedagogical sciences

Narzullaev Gulom Asadovich –
candidate of Pedagogical Sciences

Khudoev Gani Muhammadovich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of art sciences, assistant professor

**Abdujabbarova Musallam
Lapasovna** – candidate of Pedagogical
Sciences, assistant professor

Yakubov Baxtiyor Choriyevich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of art sciences

Tursunmetova Robiya Abdulla qizi
PhD researcher

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Farruh EGAMBERDIYEV ESTRADA SAHNASIDA OBRAZ YARATISHNING KONSEPTUAL YECHIMLARI.....	4
2. Iroda JONIEVA TOSH O‘YMAKORLIGI SAN‘ATINING O‘ZBEKISTON AMALIY BEZAK SANA‘TIDAGI O‘RNI.....	9
3. Бибиайша КУДАЙБЕРГЕНОВА ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ КАРАКАЛПАКСКОГО НАРОДА.....	14
4. Ровшан АҲМЕДОВ БУХОРО МЕЪМОРЧИЛИК ТАРИХИ.....	17
5. Jamila ALLAYEVA “TANAVOR” O‘ZBEK AN‘ANAVIY MUSIQA SAN‘ATINING MA‘NAVIY MEROSI SIFATIDA.....	21
6. Bositxon YUSUPOV АКТУОР ИЈОДИДА ХАРАКТЕР ВА ХАРАКТЕРЛИЛИК MASALALARI.....	25
7. Равшан ХУРРАМОВ ЁЛҚИН ТҲЙЧИЕВ: КИНО САҢЪАТИ ЙЎЛИДА ИЗЛАНИШЛАР... (“Фариданинг икки минг қўшиғи” фильми ҳақида).....	32
8. Robiya RIZAYEVA АКТУОР GRIMI USTIDA ISHLASHNING KONTSEPTUAL ASOSLARI.....	37
9. Jamshid SOBIROV АКТУОР SHAXSIYATI VA MA‘NAVIYATI.....	44

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ | CROSSROADS OF CULTURE

Jamshid SOBIROV
O‘zbekiston davlat san’at
va madaniyat instituti magistranti

AKTYOR SHAXSIYATI VA MA’NAVIYATI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6630063>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada shaxs ma’naviy tarbiyasidagi muhim vosita san’almish teatr san’ati va undagi bosh obyekt aktyor shaxsiyati va ma’naviyati haqida ma’lumot berilgan. Aktyorlik funksiyasi orqali kasbning ta’limiy xususiyatlari tadqiq etilgan.

Kalit so‘zlar: ma’naviyat, madaniyat, san’at, teatr, aktyor, rejissyor, tarbiya, obraz, spektakl.

Джамшид Собиров
Магистрант Государственного института
искусств и культуры Узбекистана

ЛИЧНОСТЬ И ДУХОВНОСТЬ АКТЕРА

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлена информация о театральном искусстве, являющемся важным средством духовного воспитания личности, а также о личности и духовности актера. Через актерскую функцию исследуются образовательные особенности профессии.

Ключевые слова: духовность, культура, искусство, театр, актер, режиссер, воспитание, образ, спектакль.

Jamshid Sobirov
Master student of Uzbekistan
State Institute of Arts and Culture

PERSONALITY AND SPIRITUALITY OF THE ACTOR

ANNOTATION

This article provides information about theatrical art, which is an important means of spiritual education of the individual, as well as about the personality and spirituality of the actor. Through the acting function, the educational features of the profession are explored.

Key words: spirituality, culture, art, theater, actor, director, education, image, performance.

Azaldan tarbiya va ma’naviyat o‘chog‘i bo‘lgan – teatr har bir insonga hayotiy saboqlar beruvchi jonli vositadir. Teatrdan madaniy hordiq chiqarish uchungina emas, undagi namoyish

etiladigan spektakllarni tomosha qilib, inson jamiyatdagi voqeliklarni, kechinmalarni teran anglashi mumkin.

Teatr shunchaki oddiy tomosha emas, tarbiya, ma'naviyat, ma'rifat maskani. Unda har bir tomoshabin o'z-o'ziga chetdan, tashqaridan nazar solish, xatti-harakatlarini qayta tahlil va idrok etish imkoniga ega. Yoshlarimizni yuksak ma'naviyatli, teran tafakkur va mustaqil fikrga ega insonlar etib tarbiyalashda teatr san'atining o'rni beqiyos.

Teatr – tarbiya maskani. “Teatr deganda biz aynan sahnani nazarda tutmoqdamiz. Teatr sahnasi har tarafi oynaband qilingan bir uyga o'xshaydirki, unga har kim kirsam, o'zining husn va qabihligini, ayb va nuqsonini ko'rib ibrat olur... Turkiston tilida hanuz bir teatr o'ynolmag'onligi barchangizga ma'lumdir. Shul sababli ba'zi kishilarimiz teatrga, ehtimolki o'yinbozlik yoki masharabozlik ko'zlari ila boqurlar. Holbuki teatrning ma'nosi “ibratxona” yoki “ulug'lar maktabi” degan so'zdir” [3, 28-29]. Teatr asoschilaridan biri Munavvar qorining fikrlaridan, teatrning jamiyat bilan bog'liqligi, jamiyatni kelajakka ruhlantirish, insonlarga yo'l ko'rsatuvchi ma'naviy tarbiya maskani ekanligini, unda har bir tomoshabin o'z husnini ko'rishi, hayotning, yon atrofimizda bo'lgan voqea-hodisalarning aktyor ijrosidagi talqinini ko'rib oq va qora, yaxshilik va yovuzlikning farqiga borish kerakligini anglatadi.

Jadid dramaturgi Mahmudxo'ja Behbudiy shunday deydi, “Teatr o'yunbozlik emas! Masxarabozlik ham emas! Teatr bamisoli oynavand bir uykim, kirgan har bir kimsa o'z husnu qabihini ko'ra olur. Yuziga un surtib masxarabozlik shakliga kirgan zotlar tabibi hoziqdurlar” [3, 29].

Yuqorida aytganimizdek teatr – tarbiya maskani, mana shu maskanning haqli ravishda egasi bu aktyordir. Shu sababli tarbiya ulashuvi aktyor eng avvalo yuksak ma'naviyatli bo'lmog'i, bilimdon, milliy qadriyatlar va zamona ruhi bilan qurollanmog'i lozim.

Bo'lajak aktyorlarni ta'lim berish jarayonidayoq o'z kasbiga sidqidildan yondashish, jonkuyarlik qilish, kasbga nisbatan mehr-muhabbatli bo'lish kabi tamoyillar bilan ulg'aytirish darkor.

Yangi insonni kamolotga yetkazishda, uning ma'naviy madaniyatini shakllantirishda teatr san'ati alohida mavqega ega. Chunki u milliy madaniyatning yuksalganligi va balog'atga yetib ulg'ayganligini yaqqol ko'rsatuvchi oynadir. Teatr xalq ommasining estetik didini o'stirishdek murakkab burchni o'tovchi ulkan hayot maktabi hamdir.

Aktyor teatrning asosiy figurasidir. Aktyorsiz teatr degan tushunchaning – o'zi yo'q. Shuningdek, dramaturg, rejissor, rassom, kompozitor va teatrning barcha komponentlari o'z san'atlarini faqat aktyor orqali namoyish eta oladilar. Agarda aktyorlik ijodi bo'lmasa, ularning birgalashib ijod qilishlari ham yo'qoladi. Teatrda barcha san'atkor aktyor uchun, aktyor ijro etayotgan obrazning teatr tomoshabinlariga to'laqonli, rang-barang, estetik tomondan go'zal, chiroyli bo'lib yetib borishi uchun ijod qiladilar. Aktyor esa ularning san'atini tomoshabinga yetkazish uchun ijod qiladi. Shunday obektiv va dialektik birdamlikning natijasida teatr sahnasida sog'lom ijodiy atmosfera yuzaga keladi.

Aktyorsiz teatrni tasavvur qilib bo'lmaydi. Butun teatr tarixida, qadim-qadimdan niqoblar komediyasi bo'ladimi, xalq teatri bo'ladimi, maydonchadagi tomoshalar bo'ladimi barcha-barchasi aktyorlik san'ati bilan bog'liq. Muallif olg'a surgan g'oya va fikrlarni aktyor ham tengma-teng baham ko'radi, o'z vujudini, jussasi orqali dramaturg qiyofalarini ifodalaydi, ijtimoiy muammolarini namoyon qiluvchi ijodkor shaxs – san'atkoriga aylanadi. Aktyor dramaturg kabi ijodkor san'atkordir.

Dramaturg bergan holat va matnlar asosida aktyor o'zining jismoniy va ruhiy tabiati bilan badiiy sahna qiyofasini yarata olsa bu uning katta muvaffaqiyati bo'ladi. Aktyorning bosh maqsadi badiiy qiyofa yaratishdir. Aktyor ijodining o'ziga xos xislati u bir vaqtning o'zida ijod qiladi va ijodga o'zi material hisoblanadi. Ijodning obekti ham, subekti ham o'zi. Barcha san'at turlaridan aktyor ijodi o'zgacha – bu ijod uning jussasi, ovozi, aql-idroki va tuyg'ulariga bog'liq” [4, 29-30].

Aktyor bo'lish uchun mavjud hamma fanlarni va sohalarni yaxshi bilish kerak. Ayniqsa, zamonaviy aktyorlar bugungi kun bilan hamnafaslikda ham zamonaviy, ham dunyoviy, ham diniy bilimlar bilan mukammal qurollangan bo'lishi lozim. Chunki, hech bir sahnaning ta'sirchanligi-yu hatto chirog'i ham, dekoratsiyasi ham, kostyumi ham, grimi ham teatr tomoshasining eng asosiy vositasi bo'lmish – aktyorning ijrosi o'rnini bosa olmaydi.

Aktyor dramaturg qog'ozda yaratgan obrazlarga jon baxshida etadi, rejissorning fikr va istaklarini o'z mahorati orqali amalga oshiradi, tomoshabinlar bilan yuzma-yuz muloqotda bo'lib, ularni asardagi voqealar olamiga olib kirib, fikrlashga, o'ylashga, mulohaza yuritishga sababchi bo'ladi. Shu sabab ham aktyor xalqqa yaqin bo'ladi. Xalqqa yaqin bo'lmagan aktyor, tom ma'noda mahoratsiz aktyordir.

Ijro etilayotgan obrazni avvalo dramaturg yaratadi. Uning ulug'ligi, qudrati, ta'sir kuchi o'sha yozuvchining dahosi bilan o'lchanadi. Obrazining ma'naviyati yuksak bo'lsa, uni ijro etish artistning tajriba va mahoratiga teng kelsa, chinakam sahna asari yuzaga keladi.

“Odatda “aktyor” deganimizda ko'pchilik rol ijro etuvchi deya tushunadi. Aslida bu juda ham to'g'ri emas. Aktyor sahnada ikki ko'rinishda harakat qiladi: Aktyor – yaratuvchi, aktyor-timsol (obraz). Aktyor – yaratuvchi, o'z yurtining fuqarosi sifatida, ijodkor shaxs sifatida, fikrlovchi inson sifatida hayotda ro'y berayotgan voqealarni kuzatar ekan unga munosabat bildiradi, hamdard bo'ladi. Aktyor – timsol sifatida obraz qiyofasida qahramonning munosabatlari bilan yashaydi uning fikri va maqsadi bilan harakat qiladi” [2, 22].

Aktyor bo'lish oson gap emas. Sahnaga chiqib o'yin o'ynagan odamni aktyor deb hali aytib bo'lmaydi. Buning uchun astoydil mehnat qilishi, kasbni professional darajada egallab olish zarur. Shuningdek, aktyorlik san'atida muhim masalalardan biri – har bir artistning o'z qobiliyatidan kelib chiqib, rolni ijro etish bo'lsa, tinimsiz mehnat ham kuchli mahorat garovidir.

Aktyor o'z roli ustida qayta-qayta ishlashi, oshiqcha bo'lib ko'ringan joylaridan voz kechib, yetishmaganlarini ijod etib to'ldirish, ya'ni izlanish jarayoni orqali maqsadga erishadi. Haykaltarosh materiallardan – marmardan san'at asari bunyod etadi va tomoshabinni qoyil qoldiradi. Aktyor ham material matnini o'zining ijodiy [ohishiga bo'ysundirib, san'at keltirib chiqaradi, tomoshabinlarni hayajonga soladi. Aktyorda har gal jonli, jozibali, hayotiy qiyofani ko'ra olishlik, hamisha ham muxlislar uchun maroqlidir. Shu sabab aktyor, sahna va san'atdagi vazifalarini hisobga olib, ichki va tashqi go'zalligini, chiroyini boyitib borishi shart.

Aktyorning tomoshabin bilan bo'lgan muomalasi qanchalik o'tkir, qanchalik qarama-qarshiliklarga to'la bo'lsa, uning hikoyasi, monologi shunchalik ta'sirchan va jonli chiqadi. Aktyor o'ynayotgan roli ruhiyatiga to'la kira olmasa, tomoshabinni ishontira olmaydi. Aktyorlik san'atining o'q tomiri ham mana shunda

Aktyor har safar “men tomoshabin oldiga qay maqsadda chiqmoqdaman, uni nimaga undamoqchiman, nimaga ishontirmoqchiman” degan savollarga javob axtarib topsagina tomoshabin yoki tinglovchi yuragidan joy oladi.

Aktyor oliy maqsadni ro'yobga chiqarish yo'lida ehtirosli, zavqli bo'lishi, yetakchi xatti-harakat yo'lida charchamasdan to'xtovsiz, ikkilanmasdan o'z ijod yo'lini aniq belgilay olishi kerak.

San'atshunos olim H.Abdusamatov “Sahna sardori” deb nomlangan Zikir Muhammadjonov haqidagi ilmiy-nazariy tadqiqotida mahorat va mehnat xususida shunday jumlar bor: “Z.Muhammadjonov parvozig qanot bo'lgan omillardan yana biri – bu mehnat. Allomalarning aytishlariga qaraganda, haqiqiy mahoratni egallash uchun 99 foiz uzluksiz mehnat qilish lozim ekan. Yangi, sermahsul ijod juda ko'p mehnat, uzluksiz mashqlar qilish tufayli yuzaga chiqishi aniq gap. Bu borada K.S.Stanislavskiyning ham quyidagi fikrlari o'rinlidir: “Sahna san'atining chinakam cho'qqisini zabt etish uchun aktyordan 99 foiz mehnat va tabiat tomonidan berilgan yana “nimadir” talab qilinadi”[1, 23-24].

San'atkor degan ulug' nomga dog' tushirmaslikning yagona yo'li xalol, mashaqqatli mehnatdir. Z.Muhammadjonov qat'iy talab qilgan edi: “Aktyor hech qachon qora mehnatdan qochmasligi kerak.” Katta aktyor ham, boshlovchi artist ham san'at mashaqqatlarini yengib o'tgandagina o'z maqsadiga erishadi” [1, 24].

Sahnadagi ijro etilgan har qanday kuy-ohang, shovqin-suron aktyorlar tomonidan baholanmasa, uning fe'l-atvori, xatti-harakatiga ta'sir ko'rsatmasa, iz qoldirmasa uni o'chirish lozim. Demak, teatrning asosiy tarkibiy qismi bu aktyor ekan.

Taniqli aktyor Armen Jigarxanyanning butun aktyorlar avlodiga xos sehrli fikrlari bor, “Men xamirman, mendan rejissor manti qilsa manti, bo'g'irsoq qilsa bo'g'irsoqman”. Hayot tomonidan ko'ndalang qilib qo'yilgan va shu vaqtgacha hal etilmagan masalalarni yechish uchun aktyor sahnaga

chiqadi. Rejissor esa aktyor ijodini to‘g‘ri yo‘lga soladi va uning rivoji uchun mutassil sharoit yaratib beradi [3, 24].

Spektakl yaratish jarayonida rejissorning eng katta qiladigan ijodiy ishi – aktyorlar bilan ishlashdan iboratdir. Teatrda rejissor va aktyor o‘rtasida ijobiy va ijodiy, do‘stona hamkorlik bo‘lmas ekan, sahna asarlarining yuqori saviyada ijro etilishiga kafolat bo‘lmaydi.

Demakki, aktyor uchun mahoratli rejissor va ahil ijodiy jamoa shart. Rejissorning xizmati shundan iboratki, u aktyorda bo‘lgan qobiliyatni ro‘yobga chiqarish, matnda bo‘lmagan, lekin topilgan shakl va usullarni namoyon qildirish, puxta jonli xarakterlar yaratishga ko‘maklashish.

“Rejissor san‘atining asosiy materiali aktyor ijodidir”, – deydi buyuk aktyor Abror Hidoyatov. Aktyorlar ijodining muvaffaqiyati to‘laqonli rejissorga bog‘liq. Aktyor sifatida hech qachon ko‘rinmagan rejissor ham tabiatan artist bo‘lishi, aktyorlik tabiatini besh barmog‘idek bilishi lozim. Eng yaxshi rejissorlar aktyorlar orasidan yetishib chiqqani ham so‘zimizning isbotidir. Teatr san‘ati darg‘alaridan K.S.Stanislavskiy, V.E.Meyerxold, Ye.B.Vaxtangov, M.Uyg‘ur, Ye.Bobojonovlar ham o‘z faoliyatini aktyorlikdan boshlashgan [3, 24].

Yaxshi rejissor aktyor uchun faqat muallimgina bo‘lib qolmay, balki teatrda ham, hayotda ham uning tarbiyachisidir. Shu ma‘noda buyuk aktyor Abror Hidoyatovning “Aktyor ijodiy muhofaza uchun doim rahbarga, ustozga muhtojdir”, so‘zlarida aktyor uchun naqadar rejissorning maslahatlari kerakligi, aktyor va rejissor bir qushning ikki qanoti ekanligini uqtirgan bo‘lsa ajab emas.

Rejissor hamma vaqt aktyorning maxsus xususiyatini hisobga olishi kerak. “Aktyor o‘z fantaziyasiga ega, hayotni biladi”, degan fikrni rejissor unutmasligi kerak. U aktyorning ruhiy, jismoniy iste‘dodini, o‘ziga xos tomonlarini ocha bilishi shart, uni ishontira olishi va o‘zining tasavvurini va pesani yaxshi o‘rgangani haqidagi tushunchani aktyor ongiga yetkaza bilmog‘i lozim.

Aktyor o‘zini ko‘rsatmoqchi bo‘lib ayrim didsiz, befarq tomoshabinlar ta‘siriga berilsa, san‘atning mohiyati yo‘qoladi. Demakki, bu teatrda – teatrning asosiy vazifasi tarbiya va ibrat masalalarining susayganligini bilsak bo‘ladi.

Aktyor o‘zida sahnaga, san‘atga, o‘z burchiga nisbatan alohida bir munosabat tuyg‘usini tarbiyalashi va tobora mustahkamlab borishi lozim. U san‘at nima ekanligini, o‘z hayotini nimaga bag‘ishlaganligini to‘liq anglab yetishi darkor. San‘atga, teatrga, sahnaga va uning xizmatchilariga alohida hurmat va munosabatda bo‘lish ham maqsadga muvofiqdir.

Shunday aktyorlar ham borki, ular ijro uchun eng muhim bo‘lgan sahna mahorati va hayotiy tajribaga ega bo‘lmay, o‘z ichki dunyosini zarur darajada boyitmay turib, katta rollarda chiqish payida bo‘ladilar. Achinarlisi shundaki, ular o‘zlarining hali bu darajaga yetisha olmaganliklarini payqamaydilar. Holbuki, jiddiy, murakkab rollar ustidagi ish oylar emas, yillar mobaynida takomiliga yetkaziladi. Bunda aktyorlik ko‘nikmalari oshirilib, yaratilayotgan obrazga hayotiylik, donishmandlik xususiyatlari singdiriladi. Rol to‘la takomiliga yetgach, u tayyor deb hisoblanadi. Pishib yetilmagan rol hech kimga keragi yo‘q. Bunday rollar tomoshabinning badiiy didini, san‘atga bo‘lgan ixlosi va talabini pasaytirib yuboradi.

Aktyorlik san‘atiga borib taqaladigan yana bir muammo – bu kichik rollar ijrosidir. Ayrim artistlarga kichik rollar tegib qolsa, ranjishadi, xafa bo‘lishadi, norozi bo‘lib yurishadi. Gap rolni qanday ekanligida emas, uni qanday ijro etishdadir, yoki K.S.Stanislavskiy ta‘biri bilan aytganda, “Katta” yoki “kichkina” rol bo‘lmaydi, faqat “kichik aktyorlar” bo‘ladi. Shuningdek, “Sen san‘atdagi o‘zingni emas, balki o‘zingdagi san‘atni seva bilgin”, deya bejiz fikr bildirmagan.

K.S.Stanislavskiyning quyidagi fikrlariga e‘tibor bering va aktyor ijodi uchun nechog‘lik foydali maslahat ekanligiga ishonch hosil qiling: “Bizning artistlik fe‘limiz hammaga ma‘lum: sahnada xunuk kishi – chiroylik, pakana kishi – novcha, beso‘naqay odam - chaqqon bo‘lib ko‘rinishni istaydi. Tragik va lirik layoqatga ega bo‘lmagan – Gamlet va oshiq-ma‘shuqlar rolini, sodda odamlar – Don Juanni, komiklar – Qirol Lir rolini o‘ynashni orzu qiladi. Havaskordan qanday rollarni o‘ynashni istaganini so‘rab ko‘ring – a, u o‘ynamoqchi bo‘lgan rollarni eshitib hayron qolasiz. Kishilar hamisha layoqatlari bo‘lmagan ishlarga ko‘proq qiziqishadi, aktyorlar ham o‘zlarida yo‘q narsani sahnadan izlashadi. Bu xavfli, yanglish yo‘l. O‘z ampulasini, o‘z layoqatini anglamaslik, aktyorning o‘shida qo‘rqinchli to‘siq hisoblanadi. Bu shunday boshi berk ko‘chaki – bu ko‘chada aktyor o‘n yillab sarson – sargardon bo‘lib yuradi va o‘z xatosini anglamaguncha undan

chiqolmaydi... O‘z ampulasini bilmagan sho‘rlilik aktyorlar! Iste‘dodni vaqtida belgilay olishning katta ahamiyati bor!” [3, 26-27].

Teatrda rejissor va aktyor, ustoz va shogird o‘rtasidagi ba‘zi kelishmovchiliklar yoki yoshi ulug‘ aktyorlar yosh aktyorlarga e‘tibor bermasligi kabi masalalar va ularning oldini olish hamma vaqt ham teatrning kun tartibidagi asosiy vazifa sanalgan.

Mannon Uyg‘ur xotiralarida bu xususida quyidagi fikrlar bor: “...Teatrimizning ishida yuz bergan eng muhim, katta kamchiliklardan biri – yosh avlod bilan lozim darajada ish olib borilmasligidir. Bizda har qanday postanovka tayyorlanganda asosiy rollarni faqat nom chiqargan katta masterlargagina berib, o‘rta darajali va yosh artistlarga ahamiyat bermaslik yuz berib kelmoqda. Shuning natijasida... bir talay qobiliyatli va ishga chanqagan o‘rta darajali va yosh artistlar ko‘p vaqt... o‘z mahoratlarini o‘stirish va ko‘rsatish imkoniyatidan mahrum qolib kelmoqdalar. Bunday ahvolga xotima berish uchun har bir postanovkada asosiy rollarga dublyorlar tayyorlash masalasiga katta ahamiyat berish kerak. Shu bilan birga yosh avlodning malakasini oshirish, ularni amaliy ishga tortish va o‘stirish maqsadida yosh artistlar ishtiroki bilan maxsus spektakl tayyorlash usulini ham tezda amalga oshirish lozim” [5, 30].

Sahnaning haqiqiy egasi bu aktyor. Shu sabab aktyor asarning ichki va tashqi ma‘nolarini qunt bilan egallab olmog‘i, o‘zi ijro etayotgan obrazda yashamog‘i lozim. Shundagina u sahnani voqea bo‘layotgan joyga aylantiradi. Sahnaning qanchalik zamonaviy bezaklar bilan chiroyli qilmaylik, unda aktyor ijrosi yaxshi bo‘lmasa, sahnaviy bezaklar tomoshabin uchun hech bir gap ayta olmaydi.

Nemirovich Danchenkoning bir so‘zi bor. “Juda hashamatli bino qurib, uni zamonaviy yoritgich va isitgichlar bilan ta‘mirlab, malakali rassom va orkestrni taklif etib, ishbilarmon administrator va direktorni ishga jalb etgan taqdirda ham bu teatr – teatr bo‘lmaydi. Bu yaxshi jihozlangan va ta‘mirlangan bino bo‘lib qoladi. Mana biror shahar maydoniga uch aktyor kelib, yerga gilamcha soldilar va o‘z mahoratlarini, ijrolarini namoyish eta boshladilar – ana endi bu tomosha haqiqiy teatr tomoshasidir”. Bundan ma‘lumki sahna asari uchun eng birinchi tayanch bu aktyor ijodidir.

Sahna san‘ati badiiy obrazni aktyor ijodi orqali namoyish qilish san‘atidir. Aktyor sahnada doim boshqa kishi nomidan harakat qiladi va uning hayotiy xatti-harakatlarini o‘z qiyofasida jonli tasvirlaydi. Sahna san‘atini aktyorsiz tasavvur etib bo‘lmaydi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abdusamatov H. Sahna sardori. – Toshkent: Sharq, 2003.
2. Mahmudov J., Mahmudova X. Rejissura asoslari. – Toshkent, O‘DSI bosmaxonasi, 2008.
3. Mamatqosimov J.A. Aktyorlik mahorati. – Toshkent: Lesson – Press, 2019. – 220 b.
4. Muhammedov M. Rejissura asoslari. – Toshkent: Shoakbar bosmaxonasi, 2008.
5. Qodirov M. Sahnamiz lochinlari. – Toshkent: G‘.G‘ulom, 1986.

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ ЖУРНАЛИ

Тақдим этилаётган мақолаларга қўйилган талаблар:

1. Мақолалар ўзбек, инглиз ва рус тилларида минимал 8 саҳифадан иборат бўлиб, Microsoft Word дастурида Times New Roman шрифтида 14 кегль, 1,5 сатр ораллигида, саҳифалар барча томондан 2 см қолдирилган ҳолда бўлиши шарт.
2. Сатр боши - 1,25 см бўлиб, сатрларни энига тўғирлаш, сўзларни бошиқа қаторга кўчириши автоматик тарзда бўлиши лозим.
3. Биринчи қатор марказдан муаллифнинг фамилияси, исми ва отасининг исми, иккинчи қаторда муаллифнинг иш жойи, лавозими, илмий даражаси ва унвони, e-mail ва телефон рақами, учинчи қаторда саҳифанинг ўртасида бош ва қалин ҳарфлар билан мақоланинг номи ёзилади. Ушбу маълумотлар ўзбек, инглиз ва рус тилларда берилиши лозим.
4. Кейинги қатордан ўзбек, инглиз ва рус тилларида 150-200 сўздан иборат аннотация берилади.
5. Кейинги қатордан ўзбек, инглиз ва рус тилларида калит сўзлар берилади.
6. Кейинги қатордан асосий матн бошланади.
7. Мақолалар илмий аҳамиятга эга бўлиб, улардаги факт ва фикрлар асосланган ҳамда мустақил маъно касб этиши лозим, плагиат ҳолати тақиқланади. Муаллиф фойдаланилган адабиётларни аниқ кўрсатиши, олинган иқтибосларнинг аниқ манбаларини келтириши лозим.
8. Web of science ҳамда Scopus тизимидаги журналлардан иқтибослар олиши мақсадга мувофиқдир.
9. Адабиётларнинг тўлиқ рўйхати асосий матндан сўнг алифбо тартибда кўрсатилиши лозим.

ЖУРНАЛ ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

Требования к оформлению научной статьи:

1. Статьи должны содержать 8 страниц, в формате Times New Roman на Microsoft Word, 14 кегль, 1,5 см, со всех сторон 2 см.
2. Начала абзаца – 1,25 см, формировать строки по ширине, перенос слов в другой ряд должен быть в автоматическом порядке.
3. В первой строке от центра Ф.И.О. автора, во второй строке место работы, должность, ученая степень и ученое звание, e-mail и номер телефона, в третьей строке по центру страницы прописными буквами жирным шрифтом название статьи.
4. В следующей строке аннотация из 150-200 слов на трех языках: узбекский, английский и русский.
5. Со следующей строки ключевые слова.
6. Далее начинается основной текст.
7. Статьи должны иметь научное значение, факты и идеи должны быть обоснованными и избежать плагиатства. Автор должен точно указать использованную литературу и ссылку на источники, при помощи которых он выразил свое мнение.
8. Сноски или ссылки должны быть взяты из Web of science, а также системы журналов Scopus.
9. Полный список литературы должен быть указан после основного текста, а алфавитно порядке.

JOURNAL CROSSROADS OF CULTURE

Requirements of the articles submitted:

1. Articles should be at least 8 pages, in Times New Roman, 14 pt., 1,5 inter.
2. The line head should be 1,25 cm, line spacing, and the words should be automatically moved.
3. The first and last names of the author in the first line, and the title, position, academic degree and title of the author, e-mail address and telephone number in the second line, the name of the article in bold letters in the third line. This information certainly must be entered in Uzbek, English and Russian.
4. An annotation of 150-200 words in the next line in three languages.
5. Key words from the next row in three languages.
6. The next line begins with the main text.
7. Articles must be of scientific importance and facts and opinions in the article should be well-grounded and have an independent meaning, and they must be free of plagiarism. The author must clearly demonstrate the literature used in his or her opinion, and provide the exact sources of the extracts.
8. Quotes should be from "Web of science" and "Scopus" journals.
9. A complete list of publications should be followed in alphabetical order after the main text. Seals and references should be in the main text [1, 25].

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

4 ЖИЛД, 1 СОН

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ 4, НОМЕР 1

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME 4, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Мақолада келтирилган фактларнинг тўғрилиги учун муаллиф масъулдир.